

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 132–136

BIOCHEMICKÉ STANOVENIE BIOMARKEROV ISCHÉMIE A ZÁPALU AKO SKORÁ DIAGNOSTIKA ROZPADU ČREVNEJ ANASTOMÓZY BIOCHEMIC EVALUATION OF BIOMARKER OF ISCHEMIA AND INFLAMMATION AS EARLY DETECTION OF ANASTOMOTIC LEAK

Sukovský Lukáš¹, Tomečková Vladimíra², Sukovská Lakýová Lucia¹,
Chandoga Ján³, Radoňak Jozef¹

¹ I. chirurgická klinika, UPJŠ LF, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

² Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

³ Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky, Ústav lekárskej biológie,
genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto

lukas.sukovsky@seznam.cz

SÚHRN

Chirurgická liečba kolorektálneho karcinómu prináša komplikácie ako je rozpad črevnej anastomózy. V súčasnosti okrem klinického vyšetrenia a zobrazovacích metód bolo navrhnutých aj viacero prediktorov, akými sú biomarkery ischémie, zápalu, či tkanivovej reparácie. Do klinickej prospektívnej štúdie bolo zaradených 54 pacientov, ktorí boli operovaní pre kolorektálny karcinóm. Pacienti boli rozdelení do troch skupín: skupina B – pacienti bez dehiscencie anastomózy, skupina D pacienti s dehiscenciou anastomózy a skupina C – pacienti po operácii, ale bez resekcijného výkonu. Z peritoneálnej tekutiny bola vyšetovaná glukóza, a pomer laktát/pyruvát, a z krvného séra sodík. Pomerom laktát/pyruvát a glukóza/laktát môžeme identifikovať pacientov so zvýšeným rizikom dehiscencie anastomózy. Stanovenie sodíka v krvnom sére nevykazoval žiaden rozdiel medzi sledovanými skupinami.

Kľúčové slová: dehiscencia črevnej anastomózy; pomer laktát/pyruvát; skorá diagnostika; peritoneálna tekutina

ABSTRACT

Surgical treatment of colorectal carcinoma faces complications like a dehiscence of intestinal anastomosis. At present, in addition to clinical and imaging methods, are tested few predictors as biomarkers of ischemia, inflammation biomarkers, or tissue repair biomarkers, 54 adult patients were collected in clinical prospective study, all of them underwent surgery because of colorectal carcinoma. The patients were divided into three groups: group B – patients without anastomotic leak, group D with anastomotic leak and control group C – patients after surgery without resection. We measured concentration of glucose and counted ratio lactate/pyruvate and glucose/lactate of peritoneal fluid, and measured sodium, from blood serum. Determination of lactate and ratio lactate/pyruvate and glucose/lactate allows early identification of patients with anastomotic leak. Sodium didn't show significant difference between groups.

Key words: dehiscence of intestinal anastomosis; ratio lactate/pyruvate; early diagnosis; peritoneal fluid

ÚVOD

Biomarkery môžu sledovať hojenie anastomóz, identifikovať vysoko rizikových pacientov pre vznik dehiscencií a poskytnúť včasnú diagnostiku dehiscencií. Hoci predklinický a klinický výskum v identifikácii nových biomarkerov naďalej pokračuje, žiaden z nich sa zatiaľ nedostal do používania v klinickej praxi. Uvedenie týchto metód do praxe je zložité, závisí od použiteľnosti samotnej metódy. Priame porovnanie jednotlivých biomarkerov je ťažké, nie len preto, že v štúdiách sú použité heterogénne populácie pacientov, veľa štúdií je retrospektívnych, čo znamená, že v priebehu štúdie sa môže meniť chirurgický tím, chirurgické postupy a pooperačný manažment pacientov. Štúdie sa líšia aj v načasovaní odberov krvných vzoriek alebo tekutiny z dutiny brušnej, tiež umiestnenie anastomózy môže byť rôzne. Štúdie neberú do úvahy liečbu, ktorá môže ovplyvniť zápalovú odpoveď ako sú užívanie statínov, steroidov, chemo alebo rádioterapiu. To všetko treba brať do úvahy hlavne pri stanovení hraničných hodnôt. Tieto rozdiely nepochybne prispeli k významným odchýlkam v hraničných hodnotách biomarkerov pre dehiscenciu v jednotlivých štúdiách. Viacero štúdií poukazuje na to, že vzorky peritoneálnej tekutiny odobraté z brušných drénov poskytujú lepšie informácie o hojení anastomóz ako vzorky z krvi. Jednotlivé štúdie však neudávajú typ a umiestnenie drénu, čo spôsobuje značné problémy pri porovnávaní výsledkov. Tiež umiestnenie drénu môže ovplyvniť zloženie tekutiny (Jansson et al., 2004). Pohyby tela ako napríklad kašeľ môžu ovplyvniť polohu drénov, to znamená že zmeny v hladine biomarkerov v tekutine z drénov môžu súvisieť so zmenou polohy drénu skôr ako so zmenou stavu pacienta. Klinické využitie peritoneálnej tekutiny z poistných drénov po resekciách preto ostáva sporné. Pokiaľ ide o vývoj klinicky použiteľného testu, konkrétne biomarkery majú svoje obmedzenia. Biomarkery ako sú cytokíny alebo MMP sú nestále, znamená to, že vyšetrenie peritoneálnej tekutiny sa musí uskutočniť ihneď. Vyšetrenia ako ELISA alebo PCR sú drahé a aj keď sú v nemocnici dostupné ich laboratórne spracovanie vyžaduje dlhší čas.

METÓDA

Do štúdie bolo zaradených 54 dospelých pacientov ($n = 54$), ktorí boli hospitalizovaní a operovaní na I. chirurgickej klinike UNLP a LF UPJŠ pre kolorektálny karcinóm v období od 01.03.2022 do 31.05.2023. Pacienti boli rozdelení do troch skupín: 1. V skupine pacientov bez dehiscencie anastomózy bolo 34 pacientov (skupina B). 2. Do druhej skupiny boli zaradení operovaní pacienti, u ktorých nebol realizovaný žiaden resekčný výkon na gastrointestinálnom trakte v počte 12 pacientov (skupina C). 3. V skupine pacientov s dehiscenciou anastomózy bolo 8 pacientov (skupina D).

Tekutinu z peritoneálnej dutiny sme odoberali z poistného (PVC) drénu zavedeného počas operácie do malej panvy (cavum Douglasi). Vzorky boli vyhodnocované prvých sedem pooperačných dní, čiže 24, 48, 72, 96, 120, 144 a 168 hodín od operačného výkonu. V týchto vzorkách sme stanovovali koncentráciu laktátu, pyruvátu a glukózy. Na simultánne meranie metabolitov (laktát, pyruvát) sa používa vzorka deproteinizovaná kyselinou choristou.

Vzorky tekutiny z dutiny brušnej sa ihneď po odbere z poistného drénu zmiešali s kyselinou chloristou HClO_4 za účelom deproteinizácie v pomere 1:2 (1 ml tekutiny a 2 ml kyseliny chloristej). Deproteinizácia použitím kyseliny chloristej zabráni glykolýze a musí byť vykonaná čo najskôr po odbere vzorky (do 5 minút). Vzorku kyseliny sme počas trvania experimentu skladovali v chladničke pri teplote 4°C . Zmes 1 ml tekutiny z dutiny brušnej a 2 ml kyseliny chloristej sme dôkladne pretrepali vortexom, aby sme získali hneď koagulát, ktorý sme následne centrifugovali 10 minút pri 3000 otáčkach za minútu pri teplote 4°C . Supernatant sme siahli do eppendorfy a zmrazili na teplotu -20°C . V týchto vzorkách bola stanovená koncentrácia laktátu a pyruvátu v spolupráci s Ústavom lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB na Oddelení molekulevej a biochemickej genetiky Nemocnica Staré mesto, Bratislava.

Koncentráciu laktátu a pyruvátu sme stanovovali na spektrofotometrickom prístroji Agilent CARY 60 UV-Vis. Na štatistické výpočty bol použitý počítačový program IBM® SPSS® Statistics v.27. Aritmetickým priemerom a smerodajnou odchýlkou sú spracované priemerné hodnoty. Na porovnanie rozdielov medzi skupinami bol použitý nepárový Kruskal-Wallis test a Mann-Whitney U test. Za štatisticky významnú bola považovaná vypočítaná hodnota p menšia ako 0.05 ($p < 0.05$).

Stanovenie sodíka prebiehalo z krvného séra a bolo vykonávané štandardným spôsobom v laboratóriu UNLP.

Stanovenie sodíka prebiehalo z krvného séra a bolo vykonávané štandardným spôsobom v laboratóriu UNLP.

VÝSLEDKY

Pomer laktát/pyruvát (L/P ratio)

Po stanovení koncentrácií laktátu a pyruvátu sme následne vypočítali pomer laktát/pyruvát (L/P ratio) vo všetkých troch skupinách. Medián pomeru laktát/pyruvát bol pre celé sledované obdobie v skupine B 41.59, v skupine C 32.33 a v skupine D 88.90 ($p < 0.001$).

Pri porovnaní medzi skupinami sme zaznamenali najväčšie štatisticky významné rozdiely medzi skupinami C – D ($p < 0.001$) a B – D ($p < 0.001$). Medzi skupinami B a C sme nezaznamenali počas celého sledovaného obdobia žiaden štatisticky významný rozdiel ($p = 0.098$).

Pri vzájomnom porovnaní medzi skupinami B – D a C – D sme nezaznamenali žiaden štatisticky významný rozdiel len na prvý pooperačný deň B–D ($p = 0.42$) a C–D ($p = 0.60$).

Naopak najväčší rozdiel sme zaznamenali na druhy pooperačný deň B–D ($p = 0.002$) a C–D ($p < 0.001$) a následne od piateho po siedmy pooperačný deň.

Glukóza/laktát

Sledovali sme koncentráciu laktátu a glukózy v skupinách B, C a D. Na jednotlivých grafoch je vidieť, že v skupine B a C pri súčasnom poklese koncentrácie laktátu dochádza k miernemu vzostupu koncentrácie glukózy (Graf 2, 3), zatiaľ čo v skupine pacientov s dehiscenciou pri vzostupe laktátu dochádza k poklesu koncentrácie glukózy (Graf 4).

Sodík

Koncentráciu sodíka z krvného séra sme stanovovali v skupinách B a D. Medián koncentrácie sodíka pre celé sledované obdobie v skupine B bol 138.7 mmol/l a v skupine D 137.1 mmol/l ($p = 0.02$). Štatisticky významný rozdiel v koncentrácii sodíka sme zaznamenali medzi skupinami B a D len na siedmy pooperačný deň (Graf 5).

Graf 1

Graf 2

Graf 3

Graf 4

Graf 5

DISKUSIA

Najobávanejšou komplikáciou v kolorektálnej chirurgii je dehiscencia anastomózy. Jej vznik je ťažké predpovedať a nie je zriedkavá ani u pacientov bez zjavných rizikových faktorov. Aj napriek pooperačnému monitorovaniu týchto pacientov tímom chirurgov je dehiscencia anastomózy diagnostikovaná pomerne neskoro a to typicky na siedmy až jedenásty pooperačný deň. Skoršia diagnostika dehiscencie črevnej anastomózy by mala pre pacienta veľký prínos, pretože v procese ischémie, hypoxie, zápalu a dehiscencie anastomózy spojenej s rizikom infekcie dutiny brušnej by umožňovala prijať adekvátne klinické opatrenia skôr. To by viedlo k lepším výsledkom s nižšou morbiditou a mortalitou, ako aj lepšou onkologickou prognózou.

V našej štúdií sú laktát, pyruvát, vypočítaný pomer laktát/pyruvát – L/P ratio a glukóza biomarkermi intraperitoneálnej ischémie, hypoxie a zápalovej odpovede organizmu. V rámci metabolizmu sa glukóza premieňa na pyruvát, pri neprítomnosti kyslíka (anaerobný metabolizmus) je pyruvát premieňaný na laktát. Ak je dostatok kyslíka, pyruvát je spotrebovaný v Krebsovom cykle za tvorby energie. Preto pomer medzi laktátom a pyruvátom odzrkadľuje vzťah medzi aerobným a anaerobným metabolizmom. V prípade hojacej sa anastomózy v ischemickom teréne, dochádza k hypoxii tkaniva, čo spôsobuje prevahu anaerobného metabolizmu nad aerobným, a teda aj vyššej koncentrácie laktátu a zvýšeného pomeru laktát/pyruvát – L/P ratio. Protrahovaná ischémia v oblasti anastomózy vedie následne k nekróze črevnej steny a k dehiscencii anastomózy.

Po stanovení koncentrácie laktátu a pyruvátu sme následne vypočítali pomer laktát/pyruvát – L/P ratio. Medián pomeru laktát/pyruvát bol pre celé sledované obdobie v skupine B 41.59, v skupine C 32.33 a v skupine D 88.90 ($p < 0.001$). V skupine B a C sa tento pomer počas siedmich pooperačných dní výrazne nezvyšoval ani neznižoval. Naopak v skupine D môžeme pozorovať oproti skupine B vzostup pomeru L/P už na druhý pooperačný deň ($p = 0.002$) s jeho prechodným poklesom na tretí a štvrtý pooperačný deň a následným vzostupom od piateho ($p = 0.017$) po siedmy pooperačný deň ($p < 0.001$). Podobný priebeh krivky L/P pozoroval aj Oikonomakis. V štúdií publikovanej Janssonom bol štatisticky najvýznamnejší rozdiel L/P medzi skupinou pacientov bez dehiscencie a s dehiscenciou na piaty ($p = 0.029$) a šiesty ($p = 0.009$)

pooperačný deň. Najvyššia vypočítaná hodnota L/P - 198.0 v našej štúdií bola u pacienta s dehiscenciou anastomózy po resekcii rekta podľa Dixona na šiesty pooperačný deň. V štúdií publikovanej Janssonom boli najvyššie hodnoty L/P - 90 u pacienta taktiež s dehiscenciou na tretí pooperačný deň. Na základe výsledkov štúdie publikovanej Matthiesenom autori zistili, že pomer L/P nad 20 a absencia poklesu L/P počas prvých dvoch pooperačných dní je indikátorom dehiscencie anastomózy (Matthiesen, 2006). V našej štúdií môžeme formulovať záver, že u pacientov s vysokým rizikom dehiscencie anastomózy, je pomer L/P vyšší ako 50 a taktiež je absencia poklesu hodnoty L/P počas prvých dvoch pooperačných dní.

Hyponatrémia je bežne diagnostikovanou poruchou elektrolytov, ktorá bola navrhnutá aj ako biomarker zápalu a možný indikátor zápalu pobrušnice (Kaser et al., 2013). Hladina sodíka je udržiavaná pomocou vazopresínu na základe intravaskulárneho objemu.

Hyponatrémia (<136 mmol/l) je prediktívny biomarker dehiscencie v kolorektálnej chirurgii (Kaser et al., 2014). Štúdiá zahŕňajúca 1025 pacientov ukázala že u 23 % pacientov s dehiscenciou a u 15 % pacientov bez dehiscencie bola prítomná hyponatrémia. Leukocytózu malo 12 z 19 pacientov, ktorí mali hyponatrémiu a dehiscenciu. Hyponatrémia na piaty pooperačný deň má 23 % senzitivitu a 93 % špecificitu, 97 % negatívnu prediktívnu hodnotu a 5 % pozitívnu prediktívnu hodnotu pre diagnostiku dehiscencie. Hyponatrémia v kombinácii s leukocytózou má 68 % senzitivitu, 75 % špecificitu, pozitívnu prediktívnu hodnotu 18 % a negatívnu prediktívnu hodnotu 97 %. Kvôli nízkej senzitivite 23 %, neprítomnosť hyponatrémie nemôže vylúčiť prítomnosť dehiscencie. Špecificita hyponatrémie pre dehiscenciu je vysoká, hlavne ak je prítomná aj leukocytóza, to zvyšuje podozrenie na prítomnosť dehiscencie. Medián koncentrácie sodíka pre celé sledované obdobie v skupine B bol 138.7 mmol/l a v skupine D 137.1 mmol/l ($p = 0.02$). Štatisticky významný rozdiel v koncentrácii sodíka sme zaznamenali medzi skupinami B a D len na siedmy pooperačný deň ($p = 0.008$).

Medián koncentrácie glukózy z dutiny brušnej bol počas celého sledovaného obdobia v skupine B 2.55 mmol/l, v skupine C 3.45 mmol/l a v skupine D 0.04 mmol/l ($p < 0.001$).

Pri vzájomnom porovnaní medzi skupinami B a D bol zaznamenaný štatisticky významný rozdiel od štvrtého po siedmy pooperačný deň ($p < 0.001$). Naproti tomu

v štúdií publikovanej Oikonomakisom bol medián glukózy u pacientov bez dehiscencie 7.06 mmol/l a u pacientov s dehiscenciou 6.66 mmol/l, nezaznamenal teda žiadnu štatisticky významnú odchýlku u pacientov s dehiscenciou anastomózy a bez nej ($p = 0.56$), (O i k o n o m a k i s, J a n s s o n et al. 2019) . Naopak J a n s s o n vo svojej štúdií popisuje pri hypoxii pokles koncentrácie glukózy. V prípade ischémie a následnej dehiscencie anastomózy (skupina D), sme dospeli k rovnakému záveru, kedy sa hladina laktátu zvyšovali a koncentrácia glukózy klesala až k nulovým hodnotám. V prípade pacientov bez dehiscencie anastomózy (skupina B), alebo bez resekcijného výkonu (skupina C) mal vzťah koncentrácie laktátu a glukózy opačný priebeh. Zatiaľ čo sa koncentrácia laktátu od druhého až po siedmy pooperačný deň pozvoľna znižovala, koncentrácia glukózy stúpala.

ZÁVER

Výsledky našej prospektívnej štúdie dokazujú, že pomerom laktát/pyruvát a glukóza/laktát môžeme identifikovať pacientov so zvýšeným rizikom dehiscencie anastomózy. Stanovenie sodíka z krvného séra nevykazovali žiaden rozdiel medzi sledovanými skupinami.

LITERATÚRA

Jansson, K., et al. (2004) "Postoperative on-line monitoring with intraperitoneal microdialysis is a sensitive clinical method for measuring increased anaerobic metabolism that correlates to the cytokine response." *Scand J Gastroenterol* 39(5): 434-439.

Kaser, S. A., et al. (2014) "Could hyponatremia be a marker of anastomotic leakage after colorectal surgery? A single center analysis of 1,106 patients over 5 years." *Langenbecks Archives of Surgery* 399(6): 783-788.

Kaser, S. A., et al. (2013) "Hyponatremia is a specific marker of perforation in sigmoid diverticulitis or appendicitis in patients older than 50 years." *Gastroenterol Res Pract* 462891.

Matthiessen, P. (2006): "Risk factors for anastomotic leakage after anterior resection of the rectum." *Colorectal Dis* 8(4): 366.

Oikonomakis, I., et al. (2019) "Results of postoperative microdialysis intraperitoneal and at the anastomosis in patients developing anastomotic leakage after rectal cancer surgery." *Scand J Gastroenterol* 54(10): 1261-1268.